

ТЕХНОЛОГИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сайдуллаева Г.О.

Гулистанский Государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663791>

Хлебопекарная промышленность выпекает около 800 наименований хлебных, булочных, бараночных, сухарных, диетических и национальных хлебных изделий.

Хлебные изделия в зависимости от вида муки могут быть ржаными, ржано-пшеничными, пшенично-ржаными и пшеничными. По рецептуре хлеб бывает простым (выпеченным из основного сырья) и улучшенным (с добавлением сахара, жира, пряностей, молока); по способу выпечки — формовым и подовым (выпеченным на листах или поду печи); по назначению—обыкновенным и диетическим. Хлебом называют изделия массой более 500 г, булочными изделиями—массой 500 г и менее, выпекаемые из пшеничной муки, мелкоштучными булочными изделиями — массой 200 г и менее [1,2].

Основное и дополнительное сырьё.

Используемое в хлебопечении сырьё делят на основное и дополнительное.

Основное сырьё - все то, что необходимо для получения теста и хлеба: мука, вода, разрыхлители (дрожжи, закваски) и соль.

Иногда к основному сырью относят и сахар, если его вводят при замесе теста в небольших количествах в качестве питательной среды для дрожжей.

Дополнительное сырьё вводят в рецептуру для повышения пищевых достоинств хлеба: увеличения энергетической и биологической ценности или придания определенных вкусовых свойств, аромата, окраски корок и мякиша. В первом случае добавляют молоко, жиры, сахар, патоку, яйца, витамины и т. д., во втором — семена эфирно-масличных растений, корицу, ваниль, ванилин, шафран и др.

Роль микроорганизмов в технологии пищевых продуктов Микробиологические процессы широко применяют в различных отраслях народного хозяйства. В их основе лежит использование в промышленности биологических систем и процессов, ими вызываемых. В основе многих производств лежат реакции обмена веществ, происходящие при росте и размножении некоторых микроорганизмов. В пищевой промышленности микроорганизмы используются при получении ряда продуктов. Так, алкогольные напитки — вино, пиво, коньяк, спирт — и другие продукты получают при помощи дрожжей. В хлебопекарной промышленности используют дрожжи и бактерии, в молочной промышленности — молочнокислые бактерии и т. д. [2,3].

Способы приготовления пшеничного теста.

Пшеничное тесто готовят безопарным и опарным способами. Приготовление пшеничного теста без опары. При безопарном способе тесто замешивают в один прием сразу из всего сырья, предусмотренного рецептурой. Расход прессованных дрожжей 2...2,5 %, длительность брожения 2,5 ч. В процессе брожения проводят 2...3 обминки, последнюю — за 30...40 мин до разделки теста. Перед последней обминкой проводят отсдобку теста (добавление жира, сахара, яиц в тесто в период брожения). Приготовление пшеничного теста на опарах. Состоит из двух этапов — приготовления опары и теста. Для опары берут часть муки и воды и все количество дрожжей (0,5... 1 %). По консистенции опара более жидкая, чем тесто. Длительность ее брожения 3,5...4,5 ч. На готовой опаре замешивают тесто, добавляя оставшуюся часть муки, воды и остальное сырьё (соль и т. д.). Тесто бродит

1...1,5 ч. В процессе брожения тесто из сортовой муки подвергают одной или двум обминкам, перед последней производят отсдобку.

Опарный способ приготовления теста более длительный, чем безопарный, но он получил большее распространение, так как в результате более глубокого протекания процессов созревания геста качество хлеба выше (лучше вкус, аромат, пористость). Он требует меньшего расхода дрожжей и обладает технологической гибкостью, позволяющей лучше учитывать хлебопекарные свойства муки

Структурная схема производства хлебобулочных изделий

При производстве и неправильном технологическом режиме, хранении образуются дефекты и болезни хлеба. Которые непосредственно задевают на товарный и качественный вид хлебобулочных изделий.

Дефекты и болезни хлеба

Дефекты хлеба обуславливаются различными причинами, которые можно объединить в три группы: вызванные качеством муки, нарушениями ведения технологического процесса, неправильным хранением и транспортированием хлеба.[2,3,4]

Наиболее распространенные болезни хлеба — картофельная и плесневение.

Картофельная болезнь. Заболевание картофельной, или «тягучей», болезнью характерно для пшеничного хлеба. Ржаной хлеб не подвержен этому заболеванию, так как имеет более высокую кислотность. *Плесневение хлеба.* Вызывается развитием плесневых грибов *Меловая болезнь.*

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoati: qisqacha tarixi; rivojlanish istiqbollari; muammolari, Darslik, prof. Turobjonov S.M. tahriri ostida, -T.: Fan va texnologiya, 2014, 460 b.
2. Vasiyev M. Non makaron maxsulotlari texnologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi 2009. 280 b
3. Белявская И.Т. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители в производстве мучных изделий -Москва:Телер. 2000. 116 б.
4. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий. -Москва:Колос 2006 с.392.